

Облік і оподаткування

УДК 657:004.77(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897758>

Аналіз ефективності бухгалтерських інновацій у зменшенні витрат та збільшенні доходів компаній

Костенко Юрій Олексійович,

кандидат технічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
м.Харків, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7978-8915>.

Бойко Анна Павлівна,

молодший науковий співробітник
відділу інноваційного провайдингу та сільськогосподарського дорадництва,
Інститут сільського господарства Північного Сходу
Національної академії аграрних наук України,
с. Сад, Сумська обл., Україна,
<https://orcid.org/0009-0001-7322-1715>

Денчук Антон Павлович,

аспірант, Західноукраїнський національний університет,
м Тернопіль, Україна,
<https://orcid.org/0009-0003-8575-4935>

Прийнято: 22.09.2024 | Опубліковано: 07.10.2024

Анотація: Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю впровадження бухгалтерських інновацій для зменшення витрат та підвищення прибутковості підприємств в умовах економічної нестабільності. У статті розглядається вплив автоматизації облікових процесів, використання штучного інтелекту та хмарних технологій на ефективність управління витратами й фінансові результати компаній. Визначається значення новітніх технологій у підвищенні точності обліку, зменшенні кількості помилок і забезпеченні прозорості фінансової звітності, що є критичним для прийняття управлінських рішень.

Метою статті є аналіз ефективності бухгалтерських інновацій у контексті їх впливу на зниження операційних витрат та підвищення прибутковості підприємств. Дослідження здійснено на основі кількісного аналізу результатів опитування фінансових директорів і бухгалтерів компаній, які вже впровадили автоматизовані облікові системи.

Методологія дослідження передбачає опитування з використанням Google Forms, яке складалося з двох частин: оцінки змін в операційних витратах до і після автоматизації та аналізу впливу цих змін на основні фінансові показники. Використано порівняльний аналіз отриманих даних для виявлення тенденцій щодо ефективності впровадження інноваційних рішень.

Результати дослідження показують, що автоматизація облікових процесів призводить до значного скорочення витрат на обробку даних, зменшення кількості помилок у звітності та підвищення загальної продуктивності. Після автоматизації середній дохід компаній збільшився, а операційні витрати зменшилися, що свідчить про позитивний вплив інновацій на рентабельність підприємств.

У **висновках** підкреслюється, що впровадження інноваційних технологій у бухгалтерський облік є важливим фактором для оптимізації фінансового управління та забезпечення довгострокової стійкості підприємств. Перспективи подальших досліджень передбачають аналіз

впливу новітніх технологій, таких як штучний інтелект і великі дані, на стратегічне планування та управління витратами.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, облік витрат, прибутковість, оптимізація процесів, економічний аналіз.

Analysis of the Effectiveness of Accounting Innovations in Reducing Costs and Increasing Company Revenues

Yurii Kostenko,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
at the Department of account, taxation,
Kharkiv National Automobile and Highway University,
Kharkiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-7978-8915>

Anna Boyko,

Junior Researcher of the Department of Innovative
Providing and Agricultural Consulting,
Institute of Agriculture of Northern East
of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
Village Sad, Sumy region, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0001-7322-1715>

Anton Denchuk,

Postgraduate student, West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-8575-4935>

Abstract: The relevance of this study is driven by the need for accounting innovations to reduce costs and increase profitability in companies under conditions of economic instability. The article examines the impact of process automation, the use of artificial intelligence, and cloud technologies on cost management efficiency and financial performance. The importance of modern technologies in improving accounting accuracy, reducing errors, and ensuring financial transparency, which is critical for managerial decision-making, is highlighted.

The purpose of the article is to analyze the effectiveness of accounting innovations in terms of their influence on reducing operational costs and increasing profitability. The study is based on a quantitative analysis of survey results from financial directors and accountants of companies that have already implemented automated accounting systems.

The research **methodology** includes a survey conducted via Google Forms, comprising two sections: an assessment of changes in operational costs before and after automation, and an analysis of the impact of these changes on key financial indicators. A comparative analysis of the data was carried out to identify trends in the effectiveness of innovative solutions.

The results of the study demonstrate that accounting process automation leads to a significant reduction in data processing costs, fewer errors in reporting, and increased overall productivity. After automation, the average income of companies increased, and operational costs decreased, indicating a positive impact of innovations on profitability.

In conclusion, the implementation of innovative technologies in accounting is shown to be a key factor in optimizing financial management and ensuring the long-term sustainability of companies. Future research prospects include exploring the impact of technologies such as artificial intelligence and big data on strategic planning and cost management.

Keywords: financial management, cost accounting, profitability, process optimization, economic analysis.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки перед компаніями постійно постає необхідність оптимізації витрат і збільшення доходів. Ефективне управління цими процесами є ключовим чинником для забезпечення конкурентоспроможності [1]. Бухгалтерські інновації як частина фінансового менеджменту відіграють важливу роль у досягненні зазначених цілей, оскільки дозволяють не лише покращити облік і контроль за витратами, а й забезпечити детальний економічний аналіз діяльності підприємств. Упровадження новітніх технологій у сфері бухгалтерського обліку, таких як автоматизація процесів, використання штучного інтелекту й великих даних, сприяє оптимізації операційної діяльності компаній, що також веде до зменшення витрат і збільшення прибутковості.

Наукові дослідження в цій сфері доводять, що бухгалтерські інновації дозволяють підвищити ефективність управлінських рішень, знизити ймовірність помилок у фінансових розрахунках та оперативно реагувати на зміни ринкових умов. Це робить фінансову звітність більш точною, своєчасною й прозорою, що надзвичайно важливо для стратегічного планування та прийняття управлінських рішень. Таким чином, актуальність вивчення ефективності бухгалтерських інновацій полягає в їх значному впливі на економічні показники компанії, особливо в контексті глобальних змін на ринку.

Значну роль у зменшенні витрат відіграють нові методики обліку, такі як Activity-Based Costing, які дозволяють точніше розподіляти витрати на продукти й послуги. Це сприяє визначенню найменш продуктивних чи найбільш витратних процесів, проведенню їх оптимізації. Крім того, використання сучасних бухгалтерських програм дозволяє автоматизувати багато рутинних операцій, що значно скорочує час на обробку даних і знижує адміністративні витрати.

Практичні завдання, пов'язані з цим дослідженням, стосуються пошуку нових способів підвищення ефективності фінансового менеджменту через інтеграцію новітніх бухгалтерських технологій. Вивчення впливу інновацій на досягнення компаніями своїх фінансових цілей є важливим як з наукового, так і з практичного погляду, оскільки дозволяє їм адаптуватися до сучасних проблем, забезпечуючи стабільне фінансове зростання та розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ефективності бухгалтерських інновацій у контексті зменшення витрат і збільшення доходів компаній охоплюють різні аспекти, зокрема впровадження цифрових технологій, використання штучного інтелекту та оптимізацію облікових процесів. О. Євсєєва, Н. Іванова та О. Скорба зазначають, що цифрові інновації, зокрема автоматизація облікових процесів, дозволяють істотно знизити операційні витрати, скоротити час на обробку даних і підвищити продуктивність праці бухгалтерських відділів [2]. Питання адаптації традиційних методик до сучасних умов досліджують Н. Лобода, Д. Корень та Н. Куришко, акцентуючи на необхідності обґрунтування інноваційних витрат для досягнення їх ефективності [3]. Н. Лобода, О. Чабанюк та Б. Сенишин розглядають аутсорсинг як механізм облікових інновацій, що дозволяє знижувати витрати на утримання бухгалтерського персоналу й підвищувати ефективність обліку [4].

Значну увагу науковці приділяють упровадженню сучасних технологій, таких як штучний інтелект. Так, А. Яковенко, Т. Гнатєва та В. Мельничук зазначають, що використання алгоритмів штучного інтелекту дозволяє оптимізувати процеси прогнозування, аналізу даних і управління витратами, що сприяє підвищенню точності звітів [5]. Подібні питання розглядають Л. Кононенко, Г. Назарова та В. Куц, які аналізують трансформацію облікових форм під впливом цифрових технологій і необхідність адаптації методик ведення обліку для забезпечення точності та актуальності фінансової інформації [6]. Проблеми безпеки бухгалтерських даних і захисту інформації

в умовах цифровізації досліджують С. Легенчук, М. Городиський і Н. Майстренко, наголошуючи на необхідності адаптації систем обліку до вимог інтернету речей [7].

Інноваційні підходи до бухгалтерського обліку в конкретних галузях, таких як аграрний сектор і готельний бізнес, розглядаються у працях І. Крюкової та С. Ткачука. І. Крюкова акцентує на специфіці впровадження інформаційних систем в аграрній сфері, що потребує адаптації до галузевих особливостей [8]. С. Ткачук вивчає вплив інновацій на ефективність управління витратами та рентабельність готельного бізнесу, підкреслюючи, що автоматизація сприяє підвищенню рентабельності й оптимізації структури витрат [9].

Аналіз зарубіжного досвіду впровадження інновацій у бухгалтерському обліку демонструють роботи таких науковців, як L. Turner, A. Weickgenannt та M. Soreland, які досліджують ефективність бухгалтерських інформаційних систем щодо контролю витрат і забезпечення прозорості фінансової звітності [10]. Схожі питання розглядають G. Carnegie, L. Parker і E. Tsahuridu, які вивчають сучасний стан бухгалтерського обліку та його адаптацію до вимог цифрового середовища [11]. У праці Н. Правдюк, М. Обнявко й А. Василюк досліджується світовий досвід імплементації інноваційних технологій у систему обліку й аналізуються перспективи впровадження таких рішень в Україні [12].

Окремо варто вказати роботи, присвячені інтеграції цифрових технологій у різних економічних секторах. Н. Лобода, Д. Корень і Н. Куришко наголошують на необхідності врахування специфіки кожного сектору для досягнення максимальної ефективності впровадження інноваційних витрат [13]. О. Мацків зосереджується на впливі цифрових технологій на адміністрування бухгалтерського обліку, ролі автоматизації в зниженні витрат і підвищенні рівня прозорості звітності [14].

Загальний аналіз літературних джерел дозволяє дійти висновку, згідно з яким сучасні дослідження у сфері бухгалтерського обліку зосереджуються на інтеграції цифрових технологій з метою підвищення ефективності управління витратами, автоматизації рутинних операцій і забезпечення прозорості фінансової звітності. Питання використання штучного інтелекту, хмарних технологій та інтернету речей у контексті підвищення ефективності обліку є перспективними напрямками подальших наукових досліджень, зокрема з погляду адаптації цих технологій до специфіки різних галузей економіки.

Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Попри активне дослідження впливу інновацій на бухгалтерський облік, низка питань залишаються нерозв'язаними. Зокрема, недостатньо уваги приділено оцінюванню впливу автоматизації на ефективність управління витратами, а також визначенню конкретних чинників, що сприяють упровадженню інноваційних рішень у різних галузях економіки. Проблеми, пов'язані з адаптацією нових технологій у малих і середніх підприємствах, також недостатньо досліджені. Розв'язання цих питань є важливим для розробки практичних рекомендацій щодо впровадження сучасних облікових методик та підвищення ефективності фінансового управління підприємствами.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в аналізі ефективності бухгалтерських інновацій у контексті їх впливу на зменшення витрат і збільшення доходів компаній.

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:

1. Окреслити основні тенденції розвитку бухгалтерських інновацій з погляду їх впливу на ефективність управління витратами.
2. Визначити ключові чинники, що сприяють упровадженню інноваційних рішень у бухгалтерському обліку.
3. Проаналізувати вплив автоматизації облікових процесів на скорочення операційних витрат компаній.

4. Оцінити результати використання інноваційних підходів у бухгалтерському обліку з погляду збільшення доходів.

5. Розробити практичні рекомендації для оптимізації фінансового управління підприємствами на основі впровадження новітніх методик обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному бізнес-середовищі бухгалтерські інновації відіграють ключову роль у підвищенні ефективності управління витратами. Основні тенденції у цій сфері стосуються автоматизації облікових процесів, впровадження технологій штучного інтелекту (далі – ШІ), використання хмарних рішень, а також прозорості фінансових даних. Використання таких інновацій дозволяє компаніям оптимізувати витрати, покращити аналітику й забезпечити прийняття швидкого і точного рішення.

Дані таблиці 1 демонструють ключові тенденції бухгалтерських інновацій та їх вплив на управління витратами.

Таблиця 1

Основні тенденції бухгалтерських інновацій та їх вплив на управління витратами

Тенденції бухгалтерських інновацій	Вплив на управління витратами	Приклади застосування
Автоматизація процесів	Зменшення витрат на обробку даних, скорочення часу на виконання рутинних завдань. Це дозволяє бухгалтерам зосередитися на аналітиці та прийнятті рішень	Використання ПЗ, таких як MASTER: Бухгалтерія, Вправно, Dilovod, Дебіт Плюс, БОСС-Кадровик для автоматизації обліку
Використання технологій ШІ	Оптимізація витрат завдяки точнішому аналізу даних, виявленню неефективності та ризиків. ШІ може передбачати фінансові тренди й давати	Аналітичні системи, що використовують алгоритми машинного навчання для прогнозування витрат

	рекомендації щодо зменшення витрат	
Хмарні технології	Забезпечення гнучкості в доступі до фінансової інформації та зменшення витрат на інфраструктуру. Хмара дозволяє швидко масштабувати ресурси відповідно до потреб бізнесу	Використання хмарних платформ для зберігання та обробки фінансових даних (наприклад, Google Cloud, Microsoft Azure)
Прозорість і підзвітність	Підвищення довіри з боку інвесторів і партнерів, полегшення контролю за фінансовими показниками. Це дозволяє залучати зовнішні аудиторські компанії для перевірки фінансових звітів	Залучення незалежних аудиторів для перевірки фінансових даних і звітності

Джерело: складено авторами на основі [2], [8], [15]

У сучасному бухгалтерському обліку в Україні активно впроваджуються вітчизняні програмні рішення для автоматизації процесів, такі як MASTER: Бухгалтерія, Вправно, Dilovod, Дебіт Плюс, та БОСС-Кадровик. Ці системи сприяють зменшенню витрат на обробку даних і дають змогу бухгалтерам зосередитися на аналітичній роботі. Впровадження таких рішень дозволяє оптимізувати процеси управління фінансами, полегшує доступ до важливої фінансової інформації та підвищує ефективність контролю за витратами.

Упровадження технологій ШІ дозволяє не лише зменшити витрати, а й оптимізувати процеси завдяки точнішому аналізу даних. Алгоритми машинного навчання можуть виявляти неефективні витрати й надавати поради щодо їх зменшення [5]. Це можуть бути автоматизовані системи, які прогнозують сезонні коливання витрат та надають рекомендації щодо управлінських рішень.

Хмарні технології забезпечують компаніям гнучкість у доступі до фінансових даних і зменшують витрати на зберігання та обробку даних [6]. Використання таких платформ, як Google Cloud чи Microsoft Azure, дозволяє швидко адаптуватися до змін у бізнес-середовищі, зберігаючи при цьому безпеку й доступність даних. Прозорість фінансових даних сприяє підвищенню довіри з боку інвесторів і партнерів. А залучення незалежних аудиторських компаній для перевірки фінансової звітності допомагає забезпечити високий рівень підзвітності й контролю за витратами, що також покращує фінансову стабільність компанії.

Мобільні технології також відіграють важливу роль у сучасному обліку, забезпечуючи доступ до фінансових даних з будь-якого пристрою в реальному часі. Це дозволяє управлінцям швидше реагувати на зміни на ринку і приймати обґрунтовані рішення. Розвиток бухгалтерських інновацій тісно пов'язаний з інтеграцією нових технологій у процеси управління фінансами. Застосування інновацій у бухгалтерському обліку є важливим кроком для підвищення ефективності управління витратами та оптимізації бізнес-процесів. На рисунку 1 представлено процес упровадження бухгалтерських інновацій у сучасних організаціях.

Аналіз наявних практик. Цей етап охоплює ретельний аналіз поточних бухгалтерських практик, що допомагає визначити сфери для їх удосконалення. Він передбачає оцінювання ефективності традиційних методів обліку і сучасних автоматизованих систем.

Вибір програмного забезпечення. На основі здійсненого аналізу обираються програмні рішення, такі як ERP-системи чи спеціалізовані бухгалтерські програми, які найкраще відповідають потребам підприємства.

Автоматизація процесів. Наступним кроком є реалізація автоматизації рутинних завдань у бухгалтерії, таких як облік витрат і складання звітів. Це дозволяє зменшити ризик виникнення помилок та скоротити час, витрачений на ці процеси.

Використання штучного інтелекту. Інтеграція штучного інтелекту в бухгалтерію відкриває нові можливості для точного прогнозування витрат і доходів, що підвищує ефективність прийняття рішень на основі отриманих даних.

Аналіз і звітність. Останнім етапом є використання аналітичних інструментів для оцінювання фінансової діяльності, що дозволяє відстежувати зміни в управлінні витратами й доходами. Це створює можливості для коригування стратегій фінансового управління.

Рис. 1. Процес упровадження бухгалтерських інновацій у сучасних організаціях

Джерело: складено авторами на основі [10]

Інноваційні рішення, такі як автоматизація облікових процесів, упровадження електронного документообігу й використання штучного інтелекту, є важливими елементами в забезпеченні ефективного управління витратами та підвищення прибутковості підприємств [16]. У контексті війни й наявних економічних труднощів в Україні ці інновації стають дедалі більш актуальними, оскільки підприємства змушені адаптувати свої облікові системи до нових реалій, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Серед основних тенденцій можна виокремити перехід на хмарні технології, які забезпечують гнучкість у доступі до облікових даних і спрощують їх обробку. В умовах війни, коли традиційні методи роботи можуть бути ускладнені, хмарні рішення дозволяють підприємствам

продовжувати свою діяльність, не прив'язуючись до місць їх знаходження. Крім того, автоматизація рутинних процесів зменшує потребу в ручній праці, що також важливо в ситуації, коли ресурси обмежені. Ключові чинники впровадження інноваційних рішень у бухгалтерському обліку узагальнено в таблиці 2.

Таблиця 2

Ключові чинники впровадження інноваційних рішень
у бухгалтерському обліку

Чинник	Опис
Технологічна готовність	Наявність сучасних технологій для автоматизації обліку та аналізу даних, що підвищує ефективність роботи бухгалтерії
Підтримка керівництва	Активна підтримка інновацій з боку керівництва підприємства, що формує позитивне ставлення до змін серед працівників
Підготовка кадрів	Інвестиції в навчання бухгалтерів, яке стосується нових технологій і методів обліку, що знижує опір змінам
Відкритість інформаційного середовища	Сприяння обміну знаннями та досвідом, що допомагає уникати помилок при впровадженні нових рішень
Ринкові умови й тиск	Упровадження інновацій для збільшення конкурентоспроможності та забезпечення потреб клієнтів

Джерело: складено авторами на основі [17]

Нині ключові чинники впровадження інноваційних рішень у бухгалтерському обліку зазнали значних змін, зокрема в умовах війни та погіршення інвестиційного клімату. Технологічна готовність підприємств зросла через потребу в дистанційній роботі й забезпечення безперервності

бізнес-процесів, проте обмежений доступ до інвестицій звужує можливості повноцінної модернізації облікових систем. Підтримка керівництва стала критичною, адже необхідність швидкого впровадження нових рішень потребує чіткої стратегії та лідерства, особливо в умовах нестабільного фінансування. Підготовка кадрів також ускладнилася через брак коштів на навчання, але потреба у високій цифровій компетенції залишається актуальною. Відкритість інформаційного середовища активізувалася завдяки потребі в обміні досвідом, що дозволяє зменшувати ризики та адаптуватися до нестабільного економічного середовища. Погіршення інвестиційного клімату і підвищення ринкового тиску змушують підприємства шукати нові підходи до впровадження інновацій, щоб залишатися конкурентоспроможними навіть у складних умовах [18].

У дослідженні, здійсненому за допомогою опитування з використанням Google Forms, взяли участь 50 фінансових директорів та бухгалтерів із 15 компаній із різних галузей, які вже впровадили автоматизовані облікові системи. Головною метою опитування було виявити вплив автоматизації на зниження операційних витрат і підвищення ефективності управлінських рішень, а також оцінити загальні зміни фінансових показників компаній після застосування нових технологій.

Опитування складалося з двох частин. Перша частина містила питання, які дозволяли оцінити зміни в операційних витратах до й після автоматизації, як-от час, що витрачається на обробку фінансових даних, кількість помилок у звітах, витрати на обслуговування облікових систем, чисельність працівників бухгалтерського відділу. Важливо було дослідити, як автоматизація вплинула на зменшення цих витрат та оптимізацію ресурсів. Результати першої частини дослідження відображено в таблиці 3, де наочно показано, як автоматизація дозволила скоротити витрати й підвищити ефективність облікових процесів.

Таблиця 3

**Вплив автоматизації облікових процесів
на операційні витрати компанії**

Показник	До автоматизації	Після автоматизації	Зміна (%)
Час на обробку фінансових даних (годин/місяць)	120	40	-66,67
Кількість помилок у звітах	15	3	-80,00
Витрати на обслуговування (грн/місяць)	25 000	15 000	-40,00
Кількість працівників у бухгалтерії	10	6	-40,00
Загальне задоволення від автоматизації	60%	90%	+50,00

Джерело: власна розробка авторів

Аналіз даних таблиці 3 показує, що автоматизація облікових процесів позитивно вплинула на зменшення витрат за кількома ключовими показниками.

По-перше, істотне скорочення часу на обробку фінансових даних зі 120 до 40 годин на місяць (зниження на 66,67%) свідчить про те, що автоматизація звільняє працівників від виконання рутинних завдань. Це дозволяє їм зосередитися на більш стратегічних проблемах, таких як фінансове планування та аналіз, що може привести до підвищення загальної продуктивності компанії.

По-друге, зменшення кількості помилок у звітах з 15 до 3 (на 80%) означає підвищення точності фінансової інформації. Менша кількість помилок

у звітах знижує ризики, пов'язані з прийняттям неправильних рішень, що можуть призвести до фінансових втрат. Успішний аудит і контроль за фінансовими показниками забезпечують стабільність компанії й довіру з боку інвесторів та партнерів.

Зниження витрат на обслуговування облікових систем із 25 000 грн до 15 000 грн на місяць (на 40%) говорить про значну економію ресурсів. Зменшення операційних витрат указує на те, що компанії можуть перерозподілити зекономлені кошти на інші важливі напрями, такі як інновації чи маркетинг, що також може підвищити їх конкурентоспроможність на ринку.

Скорочення кількості працівників у бухгалтерії з 10 до 6 (на 40%) свідчить про те, що автоматизація дозволяє оптимізувати кадрові ресурси, зменшуючи потребу в ручному втручанні при виконанні стандартних завдань. Це також може позитивно вплинути на загальний бюджет компанії, оскільки знижує витрати на заробітну плату.

Загальне задоволення від автоматизації збільшилося з 60 до 90%, що вказує на позитивний вплив упровадження нових технологій на моральний дух працівників. Вони відчують зменшення стресу від виконання рутинних завдань і більшу можливість зосередитися на цікавих та інтелектуально вимогливих завданнях.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що автоматизація облікових процесів позитивно впливає на істотне зменшення витрат компаній. Це дозволяє не тільки скорочувати час і знижувати кількість помилок, а й зменшувати операційні витрати, що також робить компанії більш конкурентоспроможними в умовах невизначеності, пов'язаних з такими проблемами, як війна. В сучасних умовах автоматизація стає не просто перевагою, а необхідністю для виживання та розвитку бізнесу.

Друга частина опитування була присвячена аналізу впливу автоматизації облікових процесів на ключові фінансові показники компаній,

зокрема на зміну доходів, витрат і рівня рентабельності. Одним з основних завдань було з'ясувати, яким чином упровадження автоматизованих систем впливає на прибутковість компаній та чи дійсно знижуються загальні витрати на утримання бухгалтерського відділу. Для цього респондентам запропонували оцінити не лише зміни в їхній діяльності, а й вплив цих змін на їхню фінансову стабільність і стратегії розвитку бізнесу.

Таблиця 4

Вплив автоматизації на фінансові показники компаній

Показник	До автоматизації	Після автоматизації	Зміна (%)
Середній дохід компанії (млн грн/рік)	5,5	6,3	+14,55
Операційні витрати (млн грн/рік)	2,2	1,5	-31,82
Витрати на утримання бухгалтерського відділу (тис. грн/рік)	500	350	-30,00
Рівень рентабельності (%)	20	22	+10,00

Джерело: власна розробка авторів

Аналіз даних таблиці 4 показує, що середній дохід компаній після впровадження автоматизації збільшився з 5,5 до 6,3 млн грн на рік, що свідчить про підвищення на 14,55%. Це можна пояснити не тільки оптимізацією процесів, що дозволило зменшити витрати, а й зростанням загальної ефективності управління фінансовими потоками. Респонденти зазначили, що завдяки автоматизації підвищився рівень оперативності щодо прийняття управлінських рішень, і це вплинуло на покращення прибутковості. Зокрема автоматизація сприяла швидшому й точнішому аналізу фінансової інформації, що дозволило керівникам своєчасно реагувати на зміни на ринку та вживати відповідних коригувальних заходів.

Операційні витрати також зазнали істотних змін: їх середній показник зменшився на 31,82% (з 2,2 до 1,5 млн грн на рік). Це свідчить про значну економію коштів на фінансових операціях, що досягається шляхом зниження витрат на обслуговування облікових систем, зменшення витрат на паперовий документообіг і зниження чисельності працівників. Завдяки автоматизації багато рутинних завдань, таких як введення даних, перевірка правильності облікових записів та формування звітності, виконуються значно швидше, що дозволяє вивільнити ресурси для інших завдань і проєктів.

Витрати на утримання бухгалтерського відділу скоротилися з 500 до 350 тис. грн на рік, що становить зниження на 30%. Це пояснюється не тільки зменшенням кількості працівників, а й оптимізацією процесів обслуговування. Автоматизація сприяє зниженню потреб у технічній підтримці, зменшенню часу, потрібного для навчання працівників, та спрощенню доступу до необхідної інформації завдяки інтеграції різних систем.

Однак найважливішим показником для оцінки ефективності автоматизації є рівень рентабельності, який збільшився із 20 до 22%, тобто на 10%. Рентабельність – комплексний показник, що відображає співвідношення доходів і витрат компанії. Підвищення рентабельності свідчить про те, що компанії змогли ефективніше використовувати свої ресурси, знижуючи витрати без істотного впливу на основні виробничі процеси. Збільшення цього показника також свідчить про стабільність фінансового стану підприємств, що є важливим чинником у період нестабільної економічної ситуації.

Таким чином, отримані результати підтверджують, що впровадження автоматизованих облікових систем позитивно впливає на фінансові показники компаній, дозволяючи не лише знижувати витрати, а й підвищувати доходи та рентабельність, що сприяє довгостроковій стійкості й конкурентоспроможності підприємств на ринку.

Оптимізація сфери фінансового управління на підприємствах є одним із ключових завдань для забезпечення їх ефективності в сучасних умовах

ринкової економіки. Нині бізнес-середовище характеризується високою динамічністю, швидкими змінами ринкових умов, посиленням конкуренції й постійним ускладненням управлінських процесів [18]. У таких умовах традиційні методики обліку часто не відповідають вимогам підприємств через трудомісткість, тривалий час обробки даних, повільне оновлення інформації та обмежені можливості для аналізу. Це створює значні бар'єри для ефективного управління фінансовими ресурсами, знижує швидкість прийняття управлінських рішень і ускладнює реагування на зміни в зовнішньому середовищі.

Основною проблемою, яка постала перед підприємствами при реалізації новітніх методик обліку, є низький рівень інтеграції нових технологій у наявні облікові системи, що обмежує можливості автоматизації та раціоналізації облікових процесів. Відсутність єдиного підходу до впровадження сучасних рішень створює фрагментарність інформаційних потоків, що ускладнює проведення комплексного аналізу фінансових показників і прийняття ефективних управлінських рішень. Також проблема адаптації наявних облікових систем до нових технологій полягає в недостатньо розвинутій інформаційній інфраструктурі на багатьох підприємствах, що не дозволяє повною мірою інтегрувати сучасні рішення та забезпечувати їх ефективне функціонування. Крім того, спостерігається опір змінам з боку персоналу, який побоюється втратити роботу через автоматизацію чи недостатньо розуміє переваги новітніх методик.

Ці проблеми ускладнюють процес модернізації облікової системи підприємства, знижуючи ефективність упровадження інноваційних рішень. Для подолання зазначених перешкод підприємства потребують чіткої стратегії розвитку інформаційної інфраструктури, активної підтримки керівництва та забезпечення належного рівня підготовки персоналу. Лише за умов створення єдиної інтегрованої системи обліку, яка здатна об'єднувати всі інформаційні

потоки, підприємство зможе максимально використовувати можливості новітніх технологій для оптимізації фінансового управління.

Основні напрями оптимізації фінансового управління охоплюють автоматизацію облікових процесів для зменшення помилок і підвищення продуктивності, упровадження управлінського обліку для інтеграції фінансових та стратегічних показників, а також використання гнучких методів бюджетування, що дозволяють адаптуватися до ринкових змін (табл. 5). Переваги впровадження цих методик полягають в ефективному використанні фінансових ресурсів, зниженні ризику допущення помилок у звітності та забезпеченні більшої гнучкості при плануванні фінансових потоків. Важливо, що новітні методики обліку дозволяють своєчасно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, тим самим забезпечуючи стійкість і розвиток підприємства.

Таблиця 5

Новітні методики обліку для оптимізації фінансового управління

Методика	Основні характеристики	Очікуваний ефект
Автоматизація облікових процесів	Використання сучасних інформаційних систем для автоматизації введення, обробки та аналізу фінансових даних; зниження кількості рутинних операцій, інтеграція обліку з ERP	Скорочення часу, необхідного для виконання рутинних операцій, зниження ризику допущення помилок, підвищення точності облікових даних, зменшення витрат на обробку інформації
Управлінський облік	Інтеграція стратегічних та операційних цілей у фінансовий аналіз; використання збалансованих показників для оцінки та моніторингу діяльності підприємства	Підвищення ефективності управління шляхом аналізу нефінансових показників, узгодження стратегічних цілей з операційними завданнями, прозорість бізнес-процесів
Гнучке бюджетування	Регулярний перегляд бюджетних показників відповідно до змін у зовнішньому середовищі;	Підвищення стійкості підприємства до змін ринкової ситуації, зниження ризику

	адаптивний підхід до планування витрат і доходів	фінансової нестабільності, раціоналізація витрат та оптимізація розподілу фінансових ресурсів
Стратегічне управління витратами (VBM)	Фокус на створенні доданої вартості для власників підприємства через раціональне управління фінансовими та нефінансовими ресурсами	Підвищення прибутковості, ефективне використання активів, оптимізація операційних витрат, збільшення прозорості фінансових показників для стратегічного управління

Джерело: власна розробка авторів

Автоматизація облікових процесів дозволяє істотно знизити операційні витрати [19], пов'язані з веденням бухгалтерії, скоротити час на обробку даних та уникнути помилок, що часто виникають під час ручного введення інформації. Це сприяє підвищенню точності фінансових звітів, зниженню навантаження на персонал і зменшенню витрат на заробітну плату облікових працівників. Управлінський облік дозволяє оцінювати як фінансові, так і нефінансові показники, що забезпечує інтеграцію стратегічних цілей з операційними завданнями. Такий підхід дозволяє покращити ефективність управління завдяки можливості аналізу не лише фінансових, а й нефінансових чинників, таких як задоволеність клієнтів та ефективність процесів.

Гнучке бюджетування є ще однією ефективною методикою, що дозволяє адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Замість жорстких річних планів підприємства можуть використовувати постійне оновлення бюджетів залежно від поточних умов. Це забезпечує більшу точність при плануванні витрат і доходів, знижує ризик виникнення дефіциту ресурсів та дозволяє оперативно реагувати на зміни. Зрештою, стратегічне управління витратами, яке ґрунтується на концепції управління на основі цінностей (Value-Based Management), дозволяє зосередити увагу на створенні доданої вартості для

власників підприємства. Це забезпечується через раціональне управління як фінансовими, так і нефінансовими ресурсами, оптимізацію витрат та максимізацію ефективності використання активів.

На практиці впровадження методик обліку потребує не лише технічної модернізації облікових систем, а й відповідної підготовки персоналу, адаптації організаційної структури та застосування нових принципів фінансового управління. Важливою умовою успішної реалізації є гармонізація облікової політики підприємства з міжнародними стандартами фінансової звітності, що дозволяє підвищити довіру з боку інвесторів і полегшити доступ до зовнішніх джерел фінансування.

Висновки. Встановлено, що впровадження новітніх методик обліку, таких як автоматизація облікових процесів, використання хмарних технологій і штучного інтелекту, істотно впливає на оптимізацію фінансового управління підприємствами. Основними результатами реалізації таких інновацій є зниження операційних витрат, підвищення точності й прозорості фінансової інформації, а також створення умов для більш ефективного прийняття управлінських рішень. Виявлено, що автоматизація облікових процесів дозволяє значно скоротити час, витрачений на обробку фінансових даних, знизити кількість помилок у звітах, зменшити витрати на обслуговування облікових систем та оптимізувати чисельність працівників бухгалтерських відділів.

Основними проблемами, які заважають ефективному впровадженню інновацій у сфері обліку, є недостатній рівень підготовки персоналу до роботи з новими технологіями, складність інтеграції нових рішень у наявні облікові системи та опір змінам з боку працівників, що пов'язано з незнанням переваг новітніх методик. Водночас відсутність єдиного підходу до оцінки ефективності впровадження інноваційних технологій у сфері обліку ускладнює процес вибору оптимальних рішень для конкретних підприємств. Також існує необхідність у гармонізації сучасних облікових методик із

чинними національними та міжнародними стандартами, що забезпечить відповідність фінансової звітності вимогам ринку й підвищить довіру інвесторів і партнерів.

З огляду на отримані результати, основними рекомендаціями для підприємств є активне впровадження сучасних методик обліку, що базуються на інтеграції автоматизованих рішень і використанні інноваційних підходів до ведення бухгалтерського обліку. Важливою умовою успішної реалізації цих рішень є підвищення кваліфікації персоналу через регулярні тренінги та навчання. Також необхідно забезпечити технічну підтримку впровадження нових систем, залучати зовнішніх консультантів для адаптації технологій під специфіку діяльності підприємства, що дозволить мінімізувати ризики й підвищити ефективність управлінських рішень. Особливу увагу варто приділити інтеграції сучасних рішень із наявними обліковими системами, що забезпечить гармонійне функціонування підприємства в умовах змінного ринкового середовища.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу конкретних інноваційних рішень, таких як штучний інтелект, хмарні технології та великі дані, на ефективність управління фінансами підприємств. Подальші дослідження також можуть бути зосереджені на аналізі взаємодії між новітніми технологіями й класичними методами обліку, визначенні оптимальних шляхів їх інтеграції, а також вивченні впливу цифрових рішень на стратегічне планування та прогнозування фінансових результатів підприємств у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Riznyk D. Priorities and Mechanisms for Enhancing Ukraine's Investment Strategy in the Post-War Reconstruction Period. *Economics & Education*. 2023. Vol. 8. № 4. P. 49–53. DOI: <https://doi.org/10.30525/2500-946X/2023-4-8>

2. Євсєєва О., Іванова Н., Скорба О. Вплив цифрових інновацій на ефективність бухгалтерського обліку в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. Вип. 1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13296464>
3. Лобода Н., Корень Д., Куришко Н. Інноваційні витрати: обліково-аналітичний аспект. *Молодий вчений*. 2020. Вип. 4 (80). С. 328–330. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-67>
4. Лобода Н., Чабанюк О., Сенишин Б. Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах. *Бізнес Інформ*. 2020. Вип. 2. С. 329–336. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-329-336>
5. Яковенко А., Гнатєєва Т., Мельничук В. Світові тенденції інтеграції штучного інтелекту в бухгалтерському обліку. *Аграрні інновації*. 2024. Вип. 23. С. 221–227. DOI: <https://doi.org/10.32848/agrар.innov.2024.23.32>
6. Кононенко Л., Назарова Г., Куц В. Трансформація форм бухгалтерського обліку в умовах розвитку digital-технологій. *Економічний простір*. 2021. Вип. 168. С. 132–137. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/168-22>
7. Легенчук С. Ф., Городиський М. П., Майстренко Н. М. Захист бухгалтерських даних в умовах використання Інтернету речей: проблеми і перспективи діджиталізації обліку. *Облік і фінанси*. 2021. Вип. 91. С. 12–19. URL: <https://afj.org.ua/ua/article/806/> (дата звернення: 26.07.2024).
8. Крюкова І. Інноваційні інструменти у бухгалтерському обліку та їх імплементація в аграрній сфері. *Економічний вісник Причорномор'я*. 2021. Вип. 1. URL: <https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/7> (дата звернення: 26.07.2024).
9. Ткачук С. Зміна парадигми: інновації в бухгалтерському обліку та їх вплив на готельний бізнес. *Наукові горизонти XXI століття: Мультидисциплінарні дослідження: матеріали Міжнародної наукової конференції* (м. Ужгород, 16–17 травня 2024 р.). Ужгород ; Київ, 2024.

10. Turner L., Weickgenannt A., Copeland M. Accounting Information Systems: Controls and Processes. John Wiley & Sons, 2022. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=o8CWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Accounting+Innovations&ots=YR1qVILHKA&sig=eTnowWIGXz73GKhT85C6VesqHHI&redir_esc=y#v=onepage&q=Accounting%20Innovations&f=false (date of access: 26.07.2024).

11. Carnegie G., Parker L., Tsahuridu E. It's 2020: What is Accounting Today? *Australian Accounting Review*. 2021. Vol. 31. № 1. P. 65–73. DOI: <https://doi.org/10.1111/auar.12325>

12. Правдюк Н., Обнявко М., Василина А. Імплементация інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України. *Ефективна економіка*. 2022. Вип. 11. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.8>

13. Лобода Н., Корень Д., Куришко Н. Інноваційні витрати: обліково-аналітичний аспект. *Молодий вчений*. 2020. Вип. 4 (80). С. 328–330. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-67>

14. Мацків О. Інформаційні технології бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації. *Науковий вісник*. 2023. Вип. 6. № 11–12. С. 67–75. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-11-12-312-313-67-75>

15. Гоголь М., Масіна Л. Теоретичні та методологічні аспекти цифровізації бухгалтерського обліку. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. Вип. 7 (9). С. 135–147. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-7\(9\)-135-147](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-7(9)-135-147)

16. Moll J., Yigitbasioglu O. The role of internet-related technologies in shaping the work of accountants: New directions for accounting research. *The British Accounting Review*. 2019. Vol. 51. № 6. 100833. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.04.002>

17. Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. *Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах*

глобалізації.

2019.

Вип. 1–2.

С. 83–86.

URL:

<http://188.190.43.194:7980/jspui/handle/123456789/8446> (дата звернення: 26.07.2024).

18. Яськов Є., Ляховська О., Борисенко А., Кравченко І., Дмитренко А. Категоріальна оформленість понять «інвестиційна привабливість» та «інвестиційний клімат». *Економічний вісник Дніпровської політехніки*. 2024. Вип. 1. С. 44–53. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2024/1/EV20241_044-053.pdf (дата звернення: 26.07.2024).

19. Ричка Р. Економічний аналіз ефективності інвестицій у сонячну енергетику: окупність, доходність, ризики. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-146>